

АҚШДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛК СОҲАСИДАГИ НИЗОЛАР, НИЗОЛАРНИ СУД ВА СУДГАЧА ХАЛ КИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

Юсупова Судоба Шухратбек қизи

Тошкент давлат юридик университети магистрант

Annatatsiya: Мазкур мақолада интеллектуал мулк ҳуқуқи соҳаси бўйича АҚШ давлатида кузатилган ҳалқаро миқёсга эга низолар ва уларнинг суд ва судга қадар ечиш масалалари бўйича муқобил вариантлари сифатида медиация усулидан фойдаланганлик даражаси келтирилган. Шунингдек Интеллектуал мулк соҳасидаги АҚШ давлати тажрибасини дунёнинг ривожланган давлатлари ҳисобланган Қозоғистон, Япония, Италия, Франция ва Германия давлатлари тажрибаси билан қиёсланма таҳлилига тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: Интеллектуал мулк, Бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилоти (БИМТ), Интеллектуал мулк соҳасидаги низо турлари, АDR, Медиация, Арбитраж, Музокаралар.

Аннотация: В данной статье представлен уровень использования метода медиации в области права интеллектуальной собственности в качестве альтернативы спорам решающего масштаба, наблюдаемым в штате США, и вопросы их досудебного и досудебно-процессуального разрешения. Также был проведен сравнительный анализ опыта государства США в области интеллектуальной собственности с опытом стран Казахстана, Японии, Италии, Франции и Германии.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВИМТ), виды споров в области интеллектуальной собственности, ADR, медиация, арбитраж, переговоры.

Кириш: Мақолада интеллектуал мулк соҳасидаги низолар, низоларни суд орқали ҳимоя қилиш борасидаги АҚШ ва бошқа хорижий давлатлар тажрибаси ўрганилган. Бугунги кунда интеллектуал мулк объектлари билан боғлиқ бўлган низоларни ҳал этиш масаласи судлар фаолиятидаги энг долзарб масалалардан бири эканлиги, чунки интеллектуал мулк ҳуқуқларининг бузилиши мавзуси бутун дунёда муҳим мавзу эканини такидлашимиз керак. Одамзот ўз табиатига кўра жисмоний жиҳатдан энг мукамал мавжудот эмас.

У куч, тезлик ва эпчилликда кўплаб ҳайвонлардан ортда қолади. Лекин инсонда энг кучли имтиёз – унинг интеллекти мавжуд.

Интеллект сўзи латинча „интеллестус“ сўзидан келиб чиққан бўлиб, инсоннинг ақли, онги, фикрлаш қобилиятини билдиради¹.

Интеллект – инсонни ҳайвонот дунёсидан ажратиб турадиган асосий белги бўлиб, ривожланишни сифат жиҳатидан янги поғонага кўтаради. Энг аввало интеллектуал мулк интеллектуал фаолият натижаси ҳисобланади. Барча интеллектуал фаолият ҳам интеллектуал мулк бўла олмаслиги аниқ. Инсон фикрлайди, унинг хаёлида беҳисоб ғоялар, лойиҳалар туғилади, лекин уларнинг ҳаммаси ҳам ҳаётда амалга ошмай, қолиб кетади. Фақат бошқалар томонидан объектив равишда қабул қилинадиган, яъни ўзининг муайян чегараларига эга бўлган ғоя ва фикрларгина мулк бўла олиши равшандир.

Яратилган янгилик ва ихтиролар илмий тадқиқот ишлари бу - ақлий меҳнат бўлиб унинг натижалари ишлаб чиқаришга қўлланилса, у **Интеллектуал мулк** ҳисобланади ва қуйидаги кўринишларига эга бўлиши мумкин:

1. Янгилик
2. Ихтиро
3. Фойдали моделлар
4. Саноат намуналари
5. Товар белгилари.
6. Янги номлар

2. Шулардан фойдали моделда бирор бир техник вазифани ечишда киритилган маълум бир формула ва ечимлар киритилади.

Саноат намуналари - қилинган янгиликни қурилган намунаси ва уларнинг ҳар томонлама эстетик кўринишлари ҳисобга олинади. Товарлик белгиси - товарга қўйилган тамға бўлиб бу бошқа ташкилотларнинг товарларидан фарқ қилиши учун берилади. Қилинган янгилик ва ихтиролар учун муаллифлик гувоҳномаси ёки патент берилади. Муаллифлик гувоҳномаси умрбод берилиб, патент эса маълум вақтгача сақланади.

Инсон фақат интеллектга эга бўлгандагина оқилона ишлар қилиши, ижод билан шуғулланиши ва маънавий жиҳатдан тўлақонли ҳаёт кечириши мумкин. Инсон ўз олдига вазифалар қўя олади ва уларни ҳал қилиш йўлларини излайди, фан ва санъат асарларини яратади, техниканинг янги намуналарини ихтиро қилади, тобора такомиллашган ҳар томонлама мукамал товарлар ишлаб чиқаради, бино ва саноат корхоналари куради.

АҚШда интеллектуал мулк низоларни судгача ҳал қилиш патентлар, товар белгилари, муаллифлик ҳуқуқлари ва тижорат сирлари бўйича келишмовчиликлар суд залига етиб боргунга қадар ҳал қилишнинг мақбул ва тежамкор усули ҳисобланади. Ушбу муқобил низоларни ҳал қилиш ёндашуви музокаралар, воситачилик ёки арбитражни ўз ичига олиши мумкин. Судгача бўлган ҳал қилиш кўп афзалликлари, жумладан вақт ва харажатларни тежаш, мослашувчанлик, конфиденсиаллик ва ишбилармонлик муносабатларини сақлаб қолиш имконияти туфайли ҳар икки томон томонидан афзал кўрилади.

3. Олимлар ва ҳуқуқшуносларнинг фикрига кўра, ИМга оид низоларни судгача ҳал қилиш тўғрисида умумий фикр ижобийдир. Уларни қўллаб-қувватлашнинг бир неча сабаблари бор:

1. **Иқтисодий самарадорлик:** Интеллектуал мулк бўйича суд жараёни юқори адвокат тўловлари ва бошқа юридик харажатларни ўз ичига олган жуда қиммат бўлиши мумкин. Судгача ҳал қилиш усуллари, масалан, воситачилик ёки

арбитраж, одатда, ишни судга олиб боришга қараганда анча арзон. Бундан ташқари, улар суд мажлисларига қараганда тезроқ белгиланиши мумкин, бу эса харажатларни янада камайтиради.

2. Вақтни тежаш: АҚШ ҳуқуқ тизими кўпинча ишларнинг орқада қолиши туфайли секинлашади, бу эса иш судгача кўриб чиқилгунга қадар узок кечикишларга олиб келади. Судгача бўлган ҳал қилиш, суд тизимидаги мумкин бўлган даъво йиллари билан солиштирганда, ҳафталар ёки ойлар ичида амалга оширилиши мумкин. Бу томонларга низоларни тезда ҳал қилиш ва ўз бизнесларини давом эттириш имконини беради.

3. Экспертиза: Интеллектуал мулк низолари бўйича арбитраж ёки воситачилик кўпинча тегишли соҳада тажрибага эга арбитрлар ёки воситачиларнинг иштирокини ўз ичига олади. Ушбу мутахассислар томонларга ИМ билан боғлиқ муайян масалалар бўйича билимлари асосида адолатли ва хабардор келишувга еришишга ёрдам беришлари мумкин.

4. Махфийлик: патент ёки тижорат сирининг бузилиши каби ИМ низолари кўпинча нозик маълумотларни ўз ичига олади. Судгача бўлган ҳал қилиш кўпроқ махфийликни таъминлайди, чунки суд жараёни одатда хусусий ва нодавлатдир. Бу тижорат сирларини, инновацион ғояларни ва бошқа қимматли интеллектуал мулкни оммага ошкор қилишдан ҳимоя қилишга ёрдам беради.

5. Мослашувчанлик ва назорат: судгача бўлган ҳал қилиш иштирокчиларга жараён ва натижалар устидан кўпроқ назорат қилиш имконини беради. Арбитраж ёки воситачиликда томонлар жараённи ўз еҳтиёжларига мослаштириши ва амалдаги қонунчилик, жой танлаш ва қарор қабул қилувчини танлаш каби омилларни келишиб олишлари мумкин. Бундан ташқари, томонлар ўзларининг низоларига ижодий ечимларни ўрганишлари мумкин, бу суд жараёни орқали мавжуд бўлмаслиги мумкин.

6. Ишбилармонлик муносабатларини сақлаб қолиш: ИМ низолари кўпинча узок муддатли бизнес шериклари ёки бир хил саноатдаги компаниялар

ўртасида содир бўлади. Суд жараёнининг қарама-қаршилиги муносабатларнинг кескинлашиши ёки бузилишига олиб келиши мумкин. Судгача бўлган ҳал қилиш, масалан, воситачилик, бу муносабатларни сақлаб қолишга ёрдам берадиган кўпроқ ҳамкорлик ва камроқ қарама-қаршилиқларни ҳал қилишга имкон беради³.

Хулоса қилиб айтганда, АҚШда ИМ низоларини судгача ҳал қилиш бўйича экспертларнинг фикрлари кўплаб афзалликларга эга бўлганлиги сабабли одатда ижобийдир. Судгача ҳал қилиш тежамкор, вақтни тежайдиган, конфиденсиал ва мослашувчан жараён сифатида кўрилади, бу ишбилармонлик муносабатларини сақлаб қолишга ёрдам беради ва бу интеллектуал мулк бўйича низоларда иштирок этаётган кўплаб томонлар учун афзалроқ вариант ҳисобланади.

Интеллектуал мулк ҳуқуқлари инновациялар, ижодкорлик ва иқтисодий ўсишни рағбатлантириш учун зарурдир. Қўшма Штатларда бу ҳуқуқлар патентлар, савдо белгилари, муаллифлик ҳуқуқлари ва тижорат сирлари орқали ҳимояланиши мумкин. Глобал иқтисод билимга асосланган бўлиб бораётгани сари, ИМ билан боғлиқ низолар кўпайиб бормоқда, бизнес ва жисмоний шахслар номоддий активларга эгалик қилиш ёки улардан фойдаланиш бўйича келишмовчиликларга дуч келишмоқда. Ушбу низоларни ҳал қилишнинг анъанавий йўли суд жараёнидир; аммо, суд жараёнининг қарама-қаршилиқ хусусияти, қимматлиги ва узоқ давом этиши муқобил низоларни ҳал қилиш усулларини, масалан, воситачилик, арбитраж ва музокараларни ўрганиш заруратини келтириб чиқарди. Ушбу иншо судгача ҳал қилишнинг аҳамияти, унинг афзалликлари ва камчиликлари ва АҚШнинг ИМ низолари контекстида ушбу усуллар бўйича олимларнинг фикрларини ўрганади.

А. Интеллектуал мулк низоларининг турлари:

1. Патент низолари: Бу низолар одатда ихтироларни ҳимоя қилиш учун Америка Қўшма Штатлари Патент ва Савдо Маркалари Офиси томонидан

берилган патентларнинг бузилиши, егалик ҳуқуқи ёки ҳақиқийлиги бўйича юзага келади.

2. Товар белгиларига оид низолар: Бу низолар бир томоннинг товарлари ёки хизматларини бошқа томоннинг товарлари ёки хизматларини идентификациялаш ва фарқлаш учун ишлатиладиган рамзлар, иборалар ёки дизайнлар бўлган товар белгиларининг бузилиши, егалиги ёки ҳақиқийлигини ўз ичига олади.

3. Муаллифлик ҳуқуқига оид низолар: Ушбу баҳслардаги масалалар адабий, мусиқа, бадий ва бошқа интеллектуал асарлар каби асл муаллифлик асарларига Эгалик қилиш, ҳуқуқбузарлик ва адолатли фойдаланишни ўз ичига олади.

4. Тижорат сири бўйича баҳслар: Бу низолар рақобатчиларга нисбатан тижорий устунликни таъминлайдиган махфий бизнес маълумотларини ўзлаштириш ёки ишлатиш атрофида айланади⁴.

Б. Судларнинг роли

1. АҚШ федерал ва штат судлари патент, товар белгиси, муаллифлик ҳуқуқи ва тижорат сири бўйича суд жараёнлари каби ИМ низоларининг ҳар хил турлари бўйича юрисдикцияга ега.

2. Судлар ушбу низолар бўйича амалдаги қонунларни шарҳлаш, далилларни баҳолаш ва мажбурий қарорлар чиқариш учун жавобгардир.

II. ИМ низолар учун муқобил низоларни ҳал қилиш усуллари

A. Воситачилик

1. Медиация ихтиёрий жараён бўлиб, унда нейтрал учинчи шахс воситачиси низолашаётган томонларга ўзаро мақбул қарорга келишда ёрдам беради.

2. Медиация ҳамкорлик ва ижодий муаммоларни ҳал қилишга урғу беради, томонларга натижа устидан назоратни сақлаб қолиш имконини беради.

Б. Арбитраж

1. **Арбитраж** - бу хусусий судлов жараёни бўлиб, унда тарафлар тақдим етган далиллар ва ҳуқуқий далиллар асосида нейтрал учинчи томон арбитражи мажбурий қарор қабул қилади.

2. Томонлар арбитраж жараёнини ўз эҳтиёжларига мослаштириши мумкин, масалан, амалдаги қонунчилик, ўтказиладиган жой ва ҳакамлик судясини танлаш бўйича келишиб олиш.

С. Музокаралар

1. Музокаралар тарафлар ўртасида низони нейтрал учинчи томон иштирокисиз ҳал қилишга қаратилган тўғридан-тўғри муҳокамаларни ўз ичига олади.

2. Томонлар норасмий мунозаралар, ёзма алмашинувлар ёки ҳисоб-китоб конференциялари каби турли усуллар орқали келишувга эришишлари мумкин.

В. ИМ низоларида низоларни ҳал қилишнинг муқобил усулларининг афзалликлари

А. Харажат ва вақтни тежаш

1. АДР усуллари одатда суд жараёнига қараганда арзонроқ ва тезроқ.

2. АДР жараёнлари бир неча ой давом этиши мумкин, суд жараёни эса йиллар талаб қилиши мумкин, бу эса томонларга низоларни янада самаралироқ ҳал қилиш имконини беради.

Б. Экспертиза

1. ИМ билан боғлиқ низолар бўйича воситачилар ва арбитражлар кўпинча аниқ ИМ муаммоси бўйича махсус билим ва тажрибага ега бўлиб, улар янада хабардор ва адолатли ҳал қилишга ёрдам беради.

С. Махфийлик

1. АДР усуллари кўпроқ махфийликни таъминлайди, нозик маълумотларнинг ошкор этилиши ёки бренд образига путур етказишининг олдини олади.

III. ИМ низоларини судгача ҳал қилиш бўйича олимларнинг фикрлари

A. АДР усулларини қўллаб-қувватлаш

1. Олимлар ва ҳуқуқшуносларнинг умумий фикри ижобийдир, чунки улар иқтисодий самарадорлик, вақтни тежаш, Экспертиза, махфийлик, мослашувчанлик ва ишбилармонлик муносабатларини сақлаб қолишнинг афзалликларини тан олишади.

Б. Потенциал танқид ва хавотирлар

1. Баъзи танқидчилар фикрича, АДР усуллари барча ИМ низолари, хусусан, мураккаб ҳуқуқий масалалар ёки муҳим давлат сиёсати билан боғлиқ муаммолар учун мос келмаслиги мумкин.

2. АДР жараёнлари, биринчи навбатда, баъзи АДР усулларининг мажбурий эмаслиги ёки халқаро миқёсда қарорларни амалга оширишдаги қийинчиликлар туфайли ҳар доим ҳам қониқарли қарорларга олиб келмаслиги мумкинлигидан хавотирлар мавжуд.

Интеллектуал мулк низолари иқтисодий ўсиш, инновациялар ва рақобатбардошликка сезиларли таъсир кўрсатади. Анъанавий суд жараёнининг камчиликларига жавобан, низоларни ҳал қилишнинг муқобил усуллари, масалан, харажатлар ва вақт самарадорлиги, Экспертиза, конфиденсиаллик, мослашувчанлик ва бизнес муносабатларини сақлаб қолиш каби афзалликлари учун тобора кўпроқ қабул қилинмоқда. Олимлар ва ҳуқуқшуносларнинг судгача ҳал қилиш бўйича фикрлари одатда ижобий бўлиб, ушбу усулларнинг афзалликлари ва потенциал огоҳлантиришларини тан олади. Охир оқибат, маълум бир ИМ низоси учун низоларни ҳал қилишнинг энг мос усулини танлаш турли омилларга, шу жумладан низонинг табиатига, исталган натижага ва иштирокчиларнинг ўзига хос еҳтиёжлари ёки афзалликларига боғлиқ бўлади.

Германия интеллектуал мулк билан боғлиқ низоларни ҳал қилиш учун мураккаб ҳуқуқий базаларни ва низоларни ҳал қилиш механизмларини ишлаб чиққан. Инновациялар ва технологиялар соҳасида жаҳон етакчилари сифатида

ушбу мамлакатларда интеллектуал мулк бўйича низоларни самарали ҳал этиш инновацияларни рағбатлантириш, иқтисодий ўсиш ва бизнесни ривожлантириш учун жуда муҳимдир. Қўшма Штатлар ва Германиянинг интеллектуал мулк бўйича низоларни ҳал қилиш тажрибасидаги ўхшашлик ва фарқлар ҳамда ҳар бир давлат амал қиладиган ҳуқуқий тизимлар, усуллар ва ёндашувлар ўрганилади.

I. Интеллектуал мулк ҳуқуқларининг ҳуқуқий асослари

A. Америка Қўшма Штатлари

1. Қўшма Штатлардаги ИМ ҳуқуқлари патентлар, савдо белгилари, муаллифлик ҳуқуқлари ва тижорат сирлари орқали ҳимояланган. Ушбу соҳаларнинг ҳар бири алоҳида федерал қонунлар, хусусан, Патент қонуни, Савдо белгиси (Ланҳам) қонуни, Муаллифлик ҳуқуқи тўғрисидаги қонун ва Савдо сирларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонун билан тартибга солинади.

2. Қўшма Штатлар Патент ва товар белгилари бўйича идораси патентлар ва товар белгиларини текшириш ва бериш учун масъулдир. АҚШ Муаллифлик ҳуқуқи идораси муаллифлик ҳуқуқини рўйхатга олиш билан шуғулланади ва муаллифлик ҳуқуқи қонунларининг бажарилишини қўллаб-қувватлайди.

B. Германия

1. Германияда ИМ ҳуқуқлари Қўшма Штатлардаги каби шунга ўхшаш соҳалар, жумладан патентлар, савдо белгилари, муаллифлик ҳуқуқлари ва тижорат сирлари орқали ҳимоя қилинади. Немис ИМ ҳуқуқлари Патент қонуни, Товар белгиси тўғрисидаги қонун, муаллифлик ҳуқуқи тўғрисидаги қонун ва адолациз рақобатга қарши қонун каби турли федерал қонунлар билан ҳимояланган.

2. Немис Патент ва савдо белгилари идораси патентлар ва товар белгиларини бошқариш билан шуғулланади, муаллифлик ҳуқуқини ҳимоя қилиш эса судларнинг юрисдикциясига киради.

III. Низоларни ҳал қилиш механизмлари

Германия: Ихтисослашган судлар ва суд тизимидаги бўлинмалар ИМ низоларини кўриб чиқиш учун жавобгардир. Патентга оид низолар биринчи инстансияда ҳудудий судлар (**Ландгеричте**) таркибидаги ихтисослаштирилган патент палаталари томонидан, кейин эса юқори минтақавий судлар (**Оберландесгеричте**) доирасидаги ихтисослаштирилган патент сенатларига шикоят билан кўриб чиқилади. Федерал суд (**Бундесгеричцхоф**) якуний апелляцияларни кўриб чиқади. Савдо белгиси ва муаллифлик ҳуқуқига оид низолар бир хил суд тизимидаги ихтисослаштирилган бўлинмалар томонидан кўриб чиқилади.

Б. Низоларни муқобил ҳал қилиш

2. Германия: Германия ИМ низоларни ҳал қилишда АДРнинг потенциал афзалликларини тан олади. Энг кэнг тарқалган АДР механизмлари орасида воситачилик, арбитраж ва музокаралар мавжуд. Германияда муаллифлик ҳуқуқи ва товар белгилари бўйича низолар учун воситачилик кўпроқ қўлланилади, патент низолари учун эса арбитраж камроқ тарқалган. Германия Арбитраж Институти каби немис арбитраж институтлари ИМ низоларини ҳакамлик қилиш бўйича хизматлар кўрсатади.

III. ИМ бўйича низоларни ҳал қилишда Германия ва Америка Қўшма Штатлари тажрибасини солиштириш

А. Судлар ва судьялар

1. Ҳар икки давлатда ҳам мустаҳкам ҳуқуқий база мавжуд бўлса-да, Германияда ўз судларида ихтисослик даражаси юқорироқ. Германиядаги махсус патент даъво судлари ва палаталари техник маълумотларга ега бўлган судьялар билан жиҳозланган, бу эса Қўшма Штатлардаги умумий туман судларида мавжуд бўлганидан кўра юқори даражадаги Экспертиза ва ИМ масалаларини тушунишга олиб келади.

Б. Суд ишлари билан боғлиқ харажатлар

1. Қўшма Штатлардаги И судловлари харажатлари, одатда, Германияга қараганда юқори. Қўшма Штатлардаги суд жараёнининг нархи (айниқса, патент даъвоси) жуда катта бўлиши мумкин, бу низоларни ҳал қилишнинг муқобил усулларига қизиқишнинг ошишига олиб келади.

С. Кашфиёт жараёни

1. Қўшма Штатларда кашфиёт жараёни кўпинча кўп вақт талаб қилади ва қимматга тушади, бу эса томонларга судгача турли ҳужжатлар, сўроқ ва депозитлар билан танишиш имконини беради. Бундан фарқли ўлароқ, немис судлари кашфиётнинг чекланган шакллари беради, бу Эса суд жараёнини янада соддалаштиришга олиб келади.

Д. Буйруқ бўйича енгиллик

1. Қўшма Штатлар ва Германиянинг ИМ низоларида мажбурий ёрдамга ёндашув сезиларли даражада фарқ қилади. Германияда ҳуқуқбузарлик ҳолатларида суд қарори деярли автоматик тарзда берилади, Қўшма Штатларда эса судлар еҳтиёт чорасини беришдан олдин турли адолатли омилларни кўриб чиқади, бу эса еҳтиёт чорасини олишни қийинлаштириши мумкин.

Қўшни Қозоғистонда интеллектуал мулк билан боғлиқ низоларни судгача ҳал қилиш рағбатлантирилади ва кўпинча қонун билан мажбурий бўлади. Интеллектуал мулк билан боғлиқ низолар музокаралар, воситачилик ёки бошқа муқобил низоларни ҳал қилиш усуллари орқали судга мурожаат қилишдан олдин ҳал қилиниши мумкин.

Қозоғистоннинг Фуқаролик кодекси низоларни, шу жумладан интеллектуал мулк ҳуқуқлари билан боғлиқ бўлган низоларни судгача ҳал қилиш имкониятини назарда тутди. Хусусан, Фуқаролик кодексининг 30-моддасида тарафлар ўзаро низоларни музокаралар ёки бошқа тинч йўл билан ҳал этишлари мумкинлиги белгилаб қўйилган.

Бундан ташқари, Қозоғистондаги “Медиация тўғрисида”ги қонун интеллектуал мулк билан боғлиқ низоларни медиация орқали ҳал қилиш имкониятини назарда тутди. Ушбу қонун суд муҳокамасига муқобил восита сифатида медиация асосларини белгилаб беради ҳамда низоларни янада самарали ва тежамкор тарзда ҳал етишни таъминлашга қаратилган⁷.

Шунингдек, Интеллектуал мулк соҳасидаги низоларни судгача ҳал қилиш ва даъволарни кўриб чиқиш қоидалари интеллектуал мулк соҳасидаги низоларни судгача ҳал қилишнинг аниқ тартибларини белгилайди. Ушбу қоидалар даъво аризасига қўйиладиган талабларни, даъвога жавоб бериш муддатини, музокаралар олиб бориш ва келишувга еришиш жараёнини белгилайди.

Умуман олганда, Қозоғистонда интеллектуал мулк бўйича низоларни судгача ҳал қилиш мақбул вариант бўлиб, потенциал харажатларни тежаш ва самарадорлик туфайли кўпинча суд муҳокамасидан афзалроқдир.

Япония, Франция ва Италия интеллектуал мулк бўйича низоларни ҳал қилиш учун қонуний тизимга эга бўлган давлатлардир. Ҳар бир мамлакат интеллектуал мулкка оид ўз қонунлари ва қоидаларига эга ва низоларни ҳал қилишда уларнинг ёндашуви ҳар хил бўлиши мумкин.

Японияда яхши ривожланган патент тизими мавжуд ва патентлар билан боғлиқ низолар Япония Патент идораси томонидан кўриб чиқилади. Савдо белгиси ва муаллифлик ҳуқуқининг бузилиши каби интеллектуал мулк низоларининг бошқа турлари суд томонидан кўриб чиқилади. Японияда Интеллектуал мулк бўйича Олий суд деб номланган ихтисослашган суд мавжуд бўлиб, у интеллектуал мулк ишлари бўйича қуйи судларнинг апелляцияларини кўриб чиқади.

Францияда интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш бўйича яхши йўлга қўйилган тизим мавжуд бўлиб, интеллектуал мулк тўғрисидаги қонунлар патентлар, савдо белгилари, муаллифлик ҳуқуқи ва дизайн каби кэнг соҳаларни қамраб олади. Интеллектуал мулк бўйича низолар ихтисослашган судлар

томонидан кўриб чиқилади, масалан, интеллектуал мулк ишлари бўйича апелляцияларни кўриб чиқадиган Париж Апелляция суди.

Италияда патентлар, савдо белгилари ва муаллифлик ҳуқуқларини ўз ичига олган интеллектуал мулкнинг турли турларини қамраб олувчи ҳуқуқий тизим мавжуд. Интеллектуал мулк билан боғлиқ низолар судлар томонидан кўриб чиқилади ва Италияда Милан суди каби интеллектуал мулк ишларини кўрадиган ихтисослашган судлар мавжуд. Бундан ташқари, патентлар ва товар белгиларини рўйхатдан ўтказувчи ва ушбу интеллектуал мулк билан боғлиқ низоларни кўриб чиқадиган Италия Патент ва товар белгилари идораси деб номланган маъмурий орган мавжуд.

Умуман олганда, **Япония, Франция ва Италияда** интеллектуал мулк бўйича низоларни ҳал қилиш учун ҳуқуқий тизимлар яратилган, ихтисослашган судлар ва маъмурий органлар турли турдаги интеллектуал мулк ишларини кўриб чиқишга бағишланган. АҚШнинг интеллектуал мулк бўйича низоларни судгача ҳал қилиш тажрибаси Япония, Франция ва Италияникига қараганда анча мустаҳкам ва ривожланган ҳисобланади.

АҚШда интеллектуал мулк бўйича низоларни судгача ҳал қилиш жараёни одатда воситачилик, арбитраж ёки иштирокчилар ўртасидаги музокараларни ўз ичига олади. Бу каби низоларни ҳал қилишнинг муқобил усулларида фойдаланиш узоқ ва қиммат суд жараёнларининг олдини олишга ёрдам беради.

Япония, Франция ва Италияда ҳам интеллектуал мулк бўйича низоларни судгача ҳал қилиш жараёнлари мавжуд, аммо улар АҚШдаги каби кэнг қўлланилмаган ёки яхши ишлаб чиқилмаган. Мисол учун, Японияда интеллектуал мулк бўйича низоларни судгача ҳал қилиш жараёни одатда ярашув ёки воситачиликни ўз ичига олади, аммо бу вариантлар АҚШдаги каби кэнг қўлланилмайди.

Франция ва Италияда интеллектуал мулк бўйича низоларни судгача ҳал қилиш жараёни, одатда, кўп вақт талаб қилувчи ва қиммат жараён бўлиши

мумкин бўлган дастлабки суд мажлисини ўз ичига олади. Бу мамлакатларда воситачилик ва муқобил низоларни ҳал қилишнинг бошқа шакллари мавжуд бўлса-да, улар АҚШдаги каби кэнг қўлланилмайди⁹.

Хулоса сифатида айтишимиз мумкинки, АҚШнинг интеллектуал мулк тўғрисидаги низоларни судгача ҳал қилиш тажрибаси Япония, Франция ва Италияга қараганда анча илғор ва самарали ҳисобланади. Бироқ, ҳар бир мамлакатнинг интеллектуал мулк низоларига ёндашуви унинг ҳуқуқий тизими, маданий нормалари ва бошқа омилларга қараб фарқ қилади.